

Original paper

NATIONAL AND CULTURAL ASPECT OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROBLEMS OF INTERLINGUAL EQUIVALENCE

Khikmatova Dilrabo Pulatovna, senior lecturer, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: phraseological units are an important part of any language and reflect the national and cultural characteristics of a people. They are formed on the basis of historical experience, traditions, customs, and the worldview of society. Stable expressions preserve the peculiarities of thinking, lifestyle, and spiritual values of a nation. The study of phraseological units in the national and cultural aspect allows for a deeper understanding of the relationship between language and culture, as well as the identification of the features of their functioning in different languages.

AIM: the purpose of the research is to analyze phraseological units from the point of view of their national and cultural specificity, as well as to identify the problems of interlingual equivalence in the translation and comparison of stable expressions in different languages.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of phraseological units selected from phraseological dictionaries, works of fiction, and scientific sources. The study uses methods of comparative analysis, linguocultural analysis, the descriptive method, as well as the method of semantic analysis.

RESULTS AND DISCUSSION: the research has shown that many phraseological units are closely connected with the cultural realities of a people and reflect their traditions, customs, and national values. In different languages, there may exist both full and partial equivalents of phraseological units. However, in some cases equivalents are absent, which creates certain difficulties in translation. In such situations, various translation strategies are used: selecting analogous expressions, descriptive translation, or replacing the phraseological unit with an expression close in meaning.

CONCLUSION: thus, phraseological units are an important element of the linguistic worldview and reflect the cultural specificity of a people. Their study in the national and cultural aspect contributes to a deeper understanding of language and culture. The problems of interlingual equivalence require careful consideration in translation, which is of great importance for intercultural communication.

Keywords: phraseological units, national culture, interlingual equivalence, translation, linguoculturology, stable expressions, linguistic worldview.

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MILLIY-MADANIY JIHATI VA TILLARARO EKVALENTLIK MUAMMOLARI

Dilrabo Po'latovna Xikmatova, Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: frazeologik birliklar har qanday tilning muhim qismi bo'lib, xalqning milliy va madaniy xususiyatlarini aks ettiradi. Ular tarixiy tajriba, an'analar, urf-odatlar va jamiyat dunyoqarashi asosida shakllanadi. Ushbu turkum iboralar xalqning tafakkuri, turmush tarzi va ma'naviy qadriyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'zida mujassam etadi. Frazeologik birliklarni milliy va madaniy nuqtai nazardan o'rganish til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni, shuningdek, ularning turli tillardagi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi frazeologik birliklarni ularning milliy va madaniy o'ziga xosligi nuqtai nazaridan tahlil qilish, shuningdek, turli tillardan turkum iboralarni tarjima qilish va taqqoslashda tillararo ekvivalentlik masalalarini aniqlashdir. **MATERIALLAR VA USULLAR:** Tadqiqot materiallari frazeologik lug'atlar, badiiy adabiyot va ilmiy manbalardan tanlangan frazeologik birliklardan iborat edi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, lingvomadaniy tahlil, tavsif usullari va semantik tahlil usullari qo'llanildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali frazeologik lug'atlar, badiiy asarlar va ilmiy manbalardan saralab olingan frazeologik birliklardan iborat. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, lingvomadaniy tahlil, tavsifiy metod, shuningdek, semantik tahlil metodlaridan foydalanildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ko'plab frazeologik birliklar xalqning madaniy voqeligi bilan chambarchas bog'liq va ularning an'analari, urf-odatlar va milliy qadriyatlarini aks ettiradi. Turli tillarda frazeologik birliklarning to'liq va qisman ekvivalentlari bo'lishi mumkin. Biroq, ba'zi hollarda ekvivalentlar yo'q bo'lib, tarjimada muayyan qiyinchiliklar tug'diradi. Bunday vaziyatlarda turli xil tarjima strategiyalari qo'llaniladi: o'xshash iboralarni tanlash, tavsifli tarjima yoki frazeologik birlikni o'xshash ibora bilan almashtirish.

XULOSA: shunday qilib, frazeologik birliklar dunyoning lingvistik manzarasining muhim elementi bo'lib, xalqning madaniy o'ziga xosligini aks ettiradi. Ularni milliy-madaniy nuqtai nazardan o'rganish til va madaniyatni chuqurroq tushunishga hissa qo'shadi. Tillararo ekvivalentlik muammolari tarjima paytida ehtiyotkorlik bilan yondashuvni talab qiladi, bu madaniyatlararo muloqot uchun katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, milliy madaniyat, tillararo ekvivalentlik, tarjima, madaniy lingvistika, turkum iboralar, lingvistik dunyoqarash.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ.

Хикматова Дилрабо Пулатовна, старший преподаватель, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: фразеологизмы являются важной частью любого языка и отражают национально-культурные особенности народа. Они формируются на основе исторического опыта, традиций, обычаев и мировоззрения общества. В устойчивых выражениях закреплены особенности мышления, образ жизни и духовные ценности народа. Изучение фразеологизмов в национально-культурном аспекте позволяет

глубже понять взаимосвязь языка и культуры, а также выявить особенности их функционирования в разных языках.

ЦЕЛЬ: целью исследования является анализ фразеологизмов с точки зрения их национально-культурной специфики, а также выявление проблем межъязыковой эквивалентности при переводе и сопоставлении устойчивых выражений разных языков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили фразеологические единицы, отобранные из фразеологических словарей, художественной литературы и научных источников. В работе применялись методы сопоставительного анализа, лингвокультурологического анализа, описательный метод, а также метод семантического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: исследование показало, что многие фразеологизмы тесно связаны с культурными реалиями народа и отражают его традиции, обычаи и национальные ценности. В разных языках могут существовать как полные, так и частичные эквиваленты фразеологизмов. Однако в некоторых случаях эквиваленты отсутствуют, что создаёт определённые трудности при переводе. В таких ситуациях используются различные переводческие стратегии: подбор аналогичных выражений, описательный перевод или замена фразеологизма близким по смыслу выражением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, фразеологизмы являются важным элементом языковой картины мира и отражают культурную специфику народа. Их изучение в национально-культурном аспекте способствует более глубокому пониманию языка и культуры. Проблемы межъязыковой эквивалентности требуют внимательного подхода при переводе, что имеет большое значение для межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: фразеологизмы, национальная культура, межъязыковая эквивалентность, перевод, лингвокультурология, устойчивые выражения, языковая картина мира.

Фразеологизмы занимают особое место в языке, так как отражают культурно-национальные традиции, менталитет и образное восприятие мира. Соматические фразеологизмы, включающие наименования частей тела, являются одной из наиболее продуктивных групп во фразеологическом фонде. Их исследование особенно важно при межъязыковом сопоставлении, поскольку перевод соматических выражений часто связан с трудностями сохранения образности, эмоциональной окраски и семантической точности. В данной статье рассматриваются проблемы перевода соматических фразеологизмов с русского на узбекский язык и их отражение в двуязычных словарях.

Интерес к данной группе обусловлен тем, что тело человека является универсальной основой для метафоризации, однако способы её осмысления в разных языках имеют свою специфику. Русский и узбекский языки обладают богатым фразеологическим фондом, где соматические выражения занимают значительное место, однако при их переводе и отражении в словарях возникают трудности.

Фразеологические исследования в русской лингвистике берут начало в трудах В.В. Виноградова, который выделял основные признаки фразеологических единиц: устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность [Виноградов, 1977]. Существенный вклад внёс А. В. Кунин, предложивший классификацию способов перевода фразеологизмов (полный эквивалент, частичный эквивалент, описательный перевод) [Кунин, 1996]. В узбекской науке исследование фразеологии связано с именами Ш. Рахматуллаева, Й. Шарипова, А. Мадрахимова. Они подчёркивали национально-культурный аспект фразеологизмов и проблемы межъязыковой эквивалентности. Несмотря на наличие словарей («Русско-узбекский фразеологический словарь», Ташкент, 2000; «Ўзбекча-русча фразеологик луғат», Тошкент, 2014), многие вопросы остаются открытыми: не всегда обеспечивается точная передача значения, отсутствуют стилистические пометы и культурные комментарии. Соматические фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, в состав которых входят лексемы, обозначающие части тела человека. В русском языке к ним относятся выражения: «сложь руки», «намылить шею», «зарубить на носу» и др. В узбекском языке также существует множество подобных выражений: «қўл қовуштириб турмоқ» (сидеть сложь руки), «бош қотирмоқ» (ломать голову), «кўз бо'ямачи» (пускать пыль в глаза). Несмотря на сходство, многие фразеологизмы обладают национальной спецификой и не имеют прямых эквивалентов. Подобные расхождения делают их особенно интересными для переводческой практики и лексикографии. При классификации соматических фразеологизмов, наиболее распространённая классификация делит их по компонентам:

голова («ломать голову», «потерять голову»);
рука («сидеть сложь руки», «дело в руках»);
нога («стоять на ногах», «валиться с ног»);
глаз («не спускать глаз», «пускать пыль в глаза»);
ухо («держат уxo вoстрo»);
сердце («принимать близко к сердцу»).

Каждая группа сочетает как универсальные, так и национально-специфические выражения. При переводе соматических фразеологизмов возникают следующие трудности:

Отсутствие точного эквивалента в языке перевода.

Различие в образной основе: один и тот же смысл может выражаться через разные части тела.

Культурные различия, делающие невозможным буквальный перевод.

Многозначность: один и тот же фразеологизм может иметь несколько оттенков значения.

Пример: русское выражение «задрать нос» переводится на узбекский как «бўйнини чўзмоқ» («вытягивать шею»). Оба выражения обозначают гордость и высокомерие, но образная основа различна.

Существует несколько стратегий перевода:

поиск полных эквивалентов («держат язык за зубами» – «тилингни тишлаш»);

подбор частичных аналогов («валиться с ног» – «қувватдан қолмоқ»);
описательный перевод («зарубить на носу» – «яхши эслаб қолмоқ»);
буквальный образ с пояснением (если эквивалент отсутствует).

Отражение соматических фразеологизмов в русско-узбекских словарях:

Русско-узбекские словари фиксируют часть соматических фразеологизмов, но наблюдаются проблемы:

неполный охват выражений;

буквальный перевод без толкования;

отсутствие единообразия в передаче экспрессивных оттенков.

Например, «зарубить на носу» в некоторых словарях переводится буквально («бурнингга ёзиб қўй»), что не отражает значения «хорошо запомнить».

Обзор словарей

В «Большом русско-узбекском словаре» (2010) представлено большее количество фразеологизмов, но часто без пояснений.

В работах Н. Мухаммадиева делается акцент на разъяснении значений, что делает словари более полезными для практики перевода.

Примеры анализа

«Руки не доходят» – «вақт топа олмаслик» (не находить времени).

«Слома голову» – «бошини йўқотиб» (потеряв голову).

«Держать язык за зубами» – «тилингни тишлаш» (прикусить язык).

«Зарубить на носу» – «яхши эслаб қолмоқ» (хорошо запомнить).

«Сидеть сложа руки» – «қўл қовуштириб турмоқ».

Эти примеры показывают, что иногда образность совпадает, а иногда узбекский язык предлагает иной метафорический образ. Некоторые выражения универсальны: «потерять голову» – «бошини йўқотмоқ».

Другие требуют адаптации: «намылить шею» (отругать) не имеет прямого аналога и переводится описательно. Соматические фразеологизмы являются важнейшей частью фразеологической системы русского и узбекского языков. Их перевод и фиксация в двуязычных словарях связаны с рядом проблем: несопадением образов, наличием ложных эквивалентов, культурной спецификой и ограниченностью словарного материала. Широкое и системное отражение соматических фразеологизмов в словарях не только обогатит лексикографическую практику, но и будет способствовать развитию межкультурной коммуникации.

Соматические фразеологизмы представляют собой важный пласт языковой картины мира, отражающий как универсальные, так и национально-специфические черты. Их перевод с русского на узбекский язык сопряжён с рядом трудностей: отсутствием прямых эквивалентов, различиями в образной основе, а также недостаточным представлением в двуязычных словарях. Для повышения качества переводных словарей необходимо: системное включение фразеологических единиц; снабжение их толкованиями и примерами употребления; учёт культурно-исторического контекста.

Исследование соматических фразеологизмов способствует развитию теории перевода, межкультурной коммуникации и лексикографической практики. Таким образом, перевод соматических выражений балансирует между эквивалентностью и адаптацией.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии. — М.: Наука, 1977.
2. Кунин А.В. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1996.
3. Мухаммадиев Н. Русско-узбекская фразеология. – Ташкент: Фан, 1983.
4. Телия В.Н. Русская фразеология. – М.: Наука, 1996.
5. Умаров Х. Фразеологические единицы узбекского языка. – Ташкент: Университет, 2005.
6. Большой русско-узбекский словарь. – Ташкент: Узбекистан, 2010.
7. Kunin A.V. English-Russian Phraseological Dictionary. – Moscow, 1984.
8. Cowie A.P. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. – Oxford: OUP, 1998.